

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ТАДЖИКИСТАНА THE ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF TAJIKISTAN DAVLAT VA XUSUSIY SEKTOR HAMKORLIGINING TOJIKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI ROLI

Shukurov Suhrob Muzafarshoevich

Шукуров Сухроб Музафаршоевич

Шукуров Сухроб Музафаршоевич – к.э.н., доцент, заведующей кафедры налогообложения и страхования, Таджикский государственный финансово-экономический университет. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, Душанбе, ул. Нахимова 64/14, тел: 91-554-77-55(м.) Shshuhrob@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17520763>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы государственно-частное партнерство как важного фактора развития экономики Республики Таджикистан. На основе анализа литературных источников автором доказано, что на современном этапе развития современного общества бизнес готов к переходу на более хорошие взаимоотношения с государством, чем несколько лет назад, но прибыльность ГЧП будет оценена лишь по истечении относительно длительного промежутка времени.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, фактор, экономика, прибыльность, риск, нормативно-правовая база, приватизация.

THE ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF TAJIKISTAN

Annotation. The article considers the issues of public-private partnership as an important factor in the development of the economy of the Republic of Tajikistan. Based on the analysis of literary sources, the author proves that at the present stage of the development of modern society, business is ready for a transition to better relations with the state than a few years ago, but the profitability of PPP will be assessed only after a relatively long period of time.

Key words: public-private partnership, factor, economy, profitability, risk, regulatory framework, privatization.

DAVLAT VA XUSUSIY SEKTOR HAMKORLIGINING TOJIKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI ROLI

Annotatsiya: Maqolada Davlat va xususiy sektor hamkorligining Tojik Respublikasi iqtisodiy rivojlanishidagi muhim omil sifatidagi masalalari ko'rib chiqilgan. Adabiyotlar tahlili asosida muallif shuni isbotlaydiki, hozirgi zamon jamiyatining rivojlanish bosqichida biznes bir necha yil avvalgiga qaraganda davlat bilan yaxshi munosabatlarga o'tishga tayyor, biroq davlat-xususiy hamkorlikning daromadliligi nisbatan uzoq vaqt ichida baholanadi.

Kalit so'zlar: davlat-xususiy hamkorlik, omil, iqtisodiyot, daromadlilik, xatar, normativ-huquqiy baza, xususiylashtirish.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ТАДЖИКИСТАНА

В нынешних условиях наша страна поэтапно переходит на инновационную формацию. Республика Таджикистан должен находить собственный вектор развития среди развитых стран. В этих странах такие нематериальные факторы как знания, информация, компетенции, креативность считаются основными составляющими и которые способствуют экономическому росту стран. Вместе с тем, инновационное развитие считается действительной необходимостью, взаимосвязанной с конкурентоспособностью государства в целом.

В современных условиях активно развиваются процессы информатизации и, полностью завершена компьютеризация во всех сферах национальной экономики. При этом, ключевыми считаются проблемы организации взаимодействия государства и частных предпринимательских

структур. Партнерские отношения между государством и бизнесом способствуют решению социально-культурных проблем и обеспечивает устойчивый рост национальной экономики.

Мировой опыт показывает, что партнерские отношения между государством и бизнесом способствует инновационному качественному развитию и даже решить социально-культурные задачи.

Развитие партнерских отношений между государством и бизнесом не должно создавать особые противоречия между участниками. Модернизация этих отношений направлено на решение задач устойчивого социально-экономического развития региона. Поэтому одной из передовых форм партнерских отношений между государством и бизнесом считается государственно-частное партнерство (ГЧП).

По мнению автора работ [1] «во второй половине двадцатого столетия для многих стран становится характерной особенностью партнерских отношений между государством и бизнесом, которое создает условия для реализации общественно значимых целей путем использования органами власти возможностей частного предпринимательства. В настоящее время, как в научных исследованиях, так и в хозяйственной практике, сложилась четкая система понятий и определений, обозначающая рассматриваемое взаимодействие термином ГЧП. Согласованное взаимодействие органов государственной власти и предпринимательских структур (частного сектора, бизнеса) обеспечивает эффективное функционирование национальной экономики».

Главной целью ГЧП считается развитие инфраструктуры и с наименьшими затратами и рисками реализовать социально значимые проекты. В нынешних условиях «ГЧП - это институциональный союз между государством и бизнесом в целях реализации национальных и международных, но всегда социально значимых проектов. Вместе с тем, такой союз считается временным, так как оно создается на определенный срок до реализации определенного проекта».

Анализируя опыт развитых стран [2], необходимо заметить, что «при недостаточной контролирующей роли государств возникает угроза приватизации объектов партнерства. Для достижения целей государственной политики необходимо учитывать общемировые политические и экономические тенденции с заимствованием зарубежных подходов, инструментов и технологий. Вместе с тем, государство не потеряет права собственника, тем самым привлекает ресурсы частных предпринимателей к решению широкого круга проблем и рассматривая ГЧП как особую замену приватизационных программ, позволяющую реализовать потенциал инициативы частных предпринимателей и выполнять контрольные полномочия государства в социально значимых сферах национальной экономики».

Установлено, что «в процессе экономических реформ, проводимых в нашей стране, важно четко оценить роль государства в ГЧП не только как главного регулятора, но и как защитника интересов, что в зарубежной юридической практике является традиционным»[4].

Автор работы [5] считает, что «ГЧП, являясь формой оптимизации своевременного предоставления жителям всяких благ, находится на рубеже взаимоотношений государства и частного бизнеса».

Расширительная трактовка ГЧП как партнерские отношения между государством и бизнесом четко отражает его основные функции, что аналогичен с за рубежом толкованием ГЧП. Вместе с тем, передача полномочий государственных органов и частным бизнесом не ограничивается только правами собственности, но и включают и делегирование функций принятия управленческих решений в ходе консультаций, экспертиз, и совместной разработки целевых программ и нормативно-правовых актов.

Анализируя вышеприведенные определения, можно обобщить основные стороны партнерства государства и бизнеса и уточнить определение ГЧП. Таким образом, «ГЧП – это взаимовыгодные партнерские отношения между государством и бизнесом, реализуемое в различных формах и направленное на решение социально значимых задач на всех уровнях ответственности».

Нельзя рассматривать государственно-частное партнерство как консолидация ресурсов сторон, обладающих различными мотивациями. Автор работы[3] считает, что «каждый участник имеет

собственные цели, решает свои конкретные задачи. Государство обеспечивает улучшение качества оказываемых услуг инфраструктурных отраслей жителям, а бизнес обеспечивает стабильность получение прибыли. Развивающий бизнес выстраивает свою стратегию, не по размеру прибыли, а в интересах устойчивости приобретения выгоды от проектов».

Важно отметить, что «преобразование государственной формы собственности для наиболее эффективного включения в систему рыночных отношений на современном этапе качественного и количественного развития экономики и общественной жизни Республики Таджикистан является относительно долгосрочным процессом. Формируя ГЧП, государство и бизнес вступают в кардинально новую фазу развития. На современном этапе развития современного общества бизнес готов к переходу на более хорошие взаимоотношения с государством, чем несколько лет назад, но прибыльность ГЧП будет оценена лишь по истечении относительно длительного промежутка времени». Главными отличительными признаками ГЧП считаются:

- определенные, и большие сроки партнерских соглашений (от 10 до 50 лет). Вместе с тем, проекты разрабатываются под определенный объект (дорога, порт, больница, спортзал, школа и т.п.), и строительства, которых должны завершаться к намеченному сроку;
- особые формы финансирования основных проектов как за счет средств частного бизнеса как и за счет государственных средств;
- развития партнерских отношений в условиях жесткой конкуренции, когда за каждый контракт происходит потенциальная борьба между участниками;
- особые формы делегирование полномочий между сторонами: государство определяет цели проекта, уточняет стоимостные и качественные параметры, контролирует процесс осуществление проектов, а бизнес осуществляет разработку, финансирование, строительство и эксплуатация, управление, реализация услуг потребителям;
- распределение рисков между сторонами на основе заключенного контракта.

На основе проведенного обзора литературных источников и собственных исследований, можно выявить следующие особые черты ГЧП:

- участники ГЧП должны быть представлены как государственным сектором, так и частным бизнесом;
- партнерские отношения между государством и бизнесом должны подкреплены в частных документах;
- партнерские отношения между государством и бизнесом должны имеет равноправный характер;
- партнеры должны иметь единые цели и общественный интерес;
- партнеры должны консолидировать свои финансовые средства для достижения поставленных целей;
- партнеры должны разделить расходы и риски между собой.

Таким образом, в нынешних условиях частный бизнес готов к переходу на выгодное взаимоотношения с государством, чем несколько лет назад, однако прибыльность ГЧП может быть оценена только после реализации проектов.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Варнавский, В.Г. Концессионный механизм партнёрства государства и частного сектора / В.Г. Варнавский. - М: МОНФ; ИМЭМО РАН, 2003
2. Варнавский, В.Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски / В.Г. Варнавский. - М, 2005. - С. 34-37.
3. Дерябина, М.А., Цедилин, ЛИ. Государственно-частное партнерство: теория и практика (научный доклад) / М.А. Дерябина, ЛИ. Цедилин. - М.: Институт экономики РАН, 2007.
4. Сосна, С.А. О концепции общественного достояния / С.А. Сосна // Государство и право. - 1996. - №2.
5. Gerrard, M.B. What Are Public-Private Partnerships, and How Do They Differ from Privatizations? / M.B. Gerrard // Finance & Development. - 2001. - Vol. 38, № 3.
6. Public / Private Partnerships: Financing a Common Wealth. Wash.,1985. - P. 67